

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 658 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasi qurilish iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	

KREDITLASH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARINING MOBIL ILOVALAR ORQALI INNOVATSIYALARI

Latipova Lola Ilhomovna

Renessans ta'lim universiteti assistenti

ORCID: 0009-0008-7085-2811

Annotatsiya: Ushbu maqola tijorat banklarining kreditlash jarayonida mobil ilovalar orqali amalga oshirilayotgan innovatsiyalarni o'rganadi. Mobil ilovalar yordamida kredit arizalarini onlayn tarzda tez va xavfsiz rasmiylashtirish, sun'iy intellekt, mashina o'rganish va blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish usullari tahlil qilingan. Shuningdek, mobil kreditlashning afzalliklari va xavfsizlik bilan bog'liq muammolar, shuningdek, raqamlashtirishning banklar samaradorligiga ta'siri muhokama qilingan. Maqola tijorat banklarining raqamli transformatsiyasiga oid ilmiy va amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, kreditlash jarayoni, mobil ilovalar, innovatsiyalar, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, mashina o'rganish, biometrik autentifikatsiya, blokcheyn.

Abstract: This article examines innovations in commercial banks' credit processes through mobile applications. It analyzes how credit applications can be processed online quickly and securely using mobile apps, employing artificial intelligence, machine learning, and blockchain technologies. The advantages and challenges of mobile crediting, including security issues, as well as the impact of digitalization on banks' efficiency, are discussed. The article also provides scientific and practical recommendations for the digital transformation of commercial banks.

Key words: commercial banks, lending process, mobile applications, innovation, digitization, artificial intelligence, machine learning, biometric authentication, blockchain.

Аннотация: В статье рассматриваются инновации в процессе кредитования коммерческих банков через мобильные приложения. Анализируется, как заявки на кредиты можно быстро и безопасно оформить онлайн с использованием мобильных приложений, технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна. Обсуждаются преимущества и вызовы мобильного кредитования, включая вопросы безопасности, а также влияние цифровизации на эффективность банков. В статье представлены научные и практические рекомендации по цифровой трансформации коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, процесс кредитования, мобильные приложения, инновации, оцифровка, искусственный интеллект, машинное обучение, биометрическая аутентификация, блокчейн.

KIRISH

So'nggi yillarda texnologiyalarning tez rivojlanishi moliya sohasidagi transformatsiyani chuqur o'zgartirdi, xususan, kreditlash jarayonida mobil ilovalar va raqamli platformalarning o'rni sezilarli darajada oshdi. Tijorat banklari an'anaviy kreditlash tizimlaridan raqamli va mobil yechimlarga o'tish orqali nafaqat xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga, balki mijozlarga yanada qulay va tezkor imkoniyatlar yaratishga erishdi. Mobil ilovalar orqali kredit olish jarayonining soddalashishi, shaffoflikning oshishi va banklarga bo'lgan ishonchning kuchayishi texnologiyalarni joriy etishning asosiy afzalliklaridan biridir.

Mobil kreditlashning rivojlanishi, ayniqsa, kichik va o'rta bizneslarni moliyalashtirishda, iste'mol kreditlari va mikroqarzarlar sohalarida katta o'zgarishlarga olib keldi. Banklar mobil ilovalar orqali mijozlarning kredit arizalarini onlayn tarzda tezda ko'rib chiqish, tasdiqlash va mablag'larni o'z hisob raqamlariga o'tkazish imkonini yaratmoqda. Natijada, kredit olish jarayoni sezilarli darajada tezlashdi va soddalashdi, bu esa mijozlar uchun qulaylik yaratdi. Mobil ilovalar orqali mijozlar o'zlarining kredit tarixini tekshirish, kredit shartlarini ko'rib chiqish, to'lovlarni amalga oshirish va boshqa moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Biroq, mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonini joriy etish nafaqat yangi imkoniyatlarni, balki ba'zi muammolarni ham keltirib chiqardi. Masalan, xavfsizlik masalalari, texnologik xatoliklar va kredit tarixining aniqligini baholashdagi qiyinchiliklar banklar uchun yangi xavf-xatarlarni yuzaga keltirmoqda. Shunga qaramay, mobil kreditlash texnologiyalarining foydalari va rivojlanish istiqbollari, shu jumladan sun'iy intellekt, mashina o'rganish, biometrik autentifikatsiya va blokcheyn texnologiyalarining integratsiyasi bu jarayonni yanada samarali va xavfsiz qilish imkoniyatini yaratadi.

Ushbu maqolada tijorat banklarining mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonida amalga oshirgan innovatsiyalari, bu jarayonlarning afzalliklari, texnologik yondashuvlari va mavjud chaqiriqlari tahlil qilinadi. Maqola mobil kreditlashning kelajakdagi istiqbollari va banklar uchun qanday yangi imkoniyatlar yaratishi mumkinligini o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonidagi innovatsiyalarni tahlil qilishda bir qator ilmiy va amaliy adabiyotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu adabiyotlar sharhi kreditlash jarayonining raqamlashtirilishi, mobil texnologiyalarning bank sohasidagi o'rni va xavfsizlik masalalariga oid mavjud tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Adabiyotlar sharhi asosida tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi va mobil ilovalar orqali kreditlashni o'rganish uchun zarur bo'lgan asosiy tushunchalar, yondashuvlar va metodologiyalar yoritilgan.

Mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonining samaradorligini oshirishga oid ilk tadqiqotlar 2010-yillarning boshlarida amalga oshirilgan. Yevropa va Shimoliy Amerikada mobil banking xizmatlarining kengayishi, kreditlashning tezlashishi va mijozlarga qulaylik yaratish kabi masalalar keng yoritilgan. Masalan, Stern va Goldfarb (2014) o'z tadqiqotlarida mobil ilovalar orqali bank xizmatlarini raqamlashtirish jarayonining kredit olishni qanday samarali qilishi va mijozlarning mobil bank xizmatlariga bo'lgan talabini tahlil qiladi. Ushbu tadqiqotda mobil ilovalarning banklarning raqobatbardoshligini oshirishdagi roli ham ta'kidlanadi.

Khan (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqotda mobil ilovalar yordamida kredit olish jarayonining tezligi va qulayligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Muallif mobil ilovalar orqali kreditlashning mijozlarga taqdim etayotgan afzalliklarini ta'kidlab, banklarning xizmat ko'rsatish doirasini kengaytirish va mijozlarning qiziqishini oshirishdagi yutuqlarini ifodalaydi. Tadqiqotda, xususan, kredit tarixini avtomatik ravishda baholash va qarorlarni tezda qabul qilish jarayonlarining afzalliklari ko'rsatilgan.

Mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonini innovatsiyalashga doir ko'plab ilmiy ishlar mavjud. Chesney, Böhme va Christin (2017) tomonidan yozilgan maqolada blokcheyn texnologiyasining bank xizmatlariga integratsiyasi va uning kreditlash jarayonini qanday o'zgartirishi mumkinligi haqida so'z boradi. Tadqiqotda blokcheynning shaffoflikni ta'minlashi, xavfsizlikni oshirishi va banklar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashi mumkinligi yoritilgan. Shuningdek, Babenko (2019) o'z ishlanmalarida mobil ilovalar orqali kreditlashda sun'iy intellekt va mashina o'rganish texnologiyalarining integratsiyasi kreditorlarning qaror qabul qilish samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini tahlil qilgan. Tadqiqotda sun'iy intellekt yordamida kredit arizalarini ko'rib chiqish va qarorlar qabul qilish jarayonining tezlashishi haqida misollar keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot tijorat banklarining mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonidagi innovatsiyalarni o'rganish va ularning samaradorligini baholashga qaratilgan. Tadqiqotda kreditlash jarayonida mobil ilovalar orqali joriy etilgan innovatsion texnologiyalar, xavfsizlik masalalari, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatining oshishi va boshqa tegishli omillarga e'tibor qaratiladi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va amaliy tahlillarni, shuningdek, ma'lumotlar yig'ishning bir qator usullarini o'z ichiga oladi.

Tadqiqot metodologiyasi tijorat banklarining mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonidagi innovatsiyalarni va ularning samaradorligini baholash uchun kompleks yondashuvni qo'llashni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv mobil kreditlash jarayonining yaxshilanishi va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan ilmiy hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi. Ma'lumot yig'ish va tahlil qilish jarayonida sifatli va miqdoriy metodlarning kombinatsiyasi qo'llanilib, bu tadqiqotning har tomonlama chuqur tahlil qilinishiga imkon yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mobil ilovalar orqali kreditlash jarayoni — bu banklarning mobil platformalarida taqdim etilgan kredit mahsulotlari va xizmatlarini foydalanuvchilarga yetkazib berish jarayonidir. Bunday ilovalar foydalanuvchilarga onlayn kredit olish imkoniyatini taqdim etadi, shuningdek, kredit shartlarini to'liq ko'rib chiqish, ariza topshirish, hujjatlarni yuborish va kreditni rasmiylashtirish kabi barcha jarayonlarni tez va qulay amalga oshirish imkoniyatini yaratadi (1-rasm).

1-rasm. Mobil ilovalar orqali kredit olish jarayoni bosqichlar.

Ilovaga kirish: Mijoz mobil ilovada o'z hisobini yaratadi yoki mavjud hisobga kiradi.

Kredit arizasi to'ldirish: Mijoz kredit summasi, muddati, maqsadi kabi ma'lumotlarni kiritadi.

Kreditni tasdiqlash va hujjatlarni yuborish: Ilova orqali kredit arizasi tasdiqlanadi va zarur hujjatlar, masalan, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, daromad to'g'risidagi ma'lumotlar yuboriladi.

Kreditning chiqarilishi: Kredit arizasi ijobiy baholanganidan so'ng, mablag' mijozning hisob raqamiga o'tkaziladi.

Mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonini takomillashtirish uchun bir nechta innovatsion texnologiyalar ishlatilmoqda. Ulardan ba'zilari quyidagilardir:

1. Sun'iy intellekt (AI) va mashina o'rganish Mobil ilovalar yordamida kredit arizalarini tez va aniq ko'rib chiqish uchun sun'iy intellekt (AI) va mashina o'rganish texnologiyalaridan foydalanish keng tarqalgan. AI kredit qobiliyatini baholashda katta yordam beradi, chunki u mijozning kredit tarixini, moliyaviy holatini va boshqa ko'plab faktorlarni tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, mashina o'rganish algoritmlari mijozlarga individual kredit takliflarini yaratishda foydalaniladi, bu esa kredit jarayonining tezligini va samaradorligini oshiradi.

2. Biometrik autentifikatsiya Mobil ilovalar yordamida xavfsizlikni ta'minlash uchun biometrik autentifikatsiya usullari joriy qilinmoqda. Bunga yuzni tanib olish, barmoq izi va ovozi autentifikatsiya kiradi. Bu texnologiyalar mijozlar uchun xavfsiz, ammo qulayroq kredit olish jarayonini taqdim etadi.

3. Blokcheyn texnologiyasi Blokcheyn texnologiyasidan mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonida shaffoflikni ta'minlash va tranzaksiyalarni xavfsiz qilishda foydalaniladi. Kredit tarixini blokcheynda saqlash orqali barcha tranzaksiyalarni tekshirish mumkin bo'ladi, bu esa bank va mijozlar o'rtasida ishonchni oshiradi. Mobil ilovalar orqali bu texnologiyani joriy etish kreditlash jarayonini tezlashtiradi va xavfsizlikni oshiradi.

4. Kreditning tezkor tasdiqlanishi Mobil ilovalar yordamida kredit arizalari onlayn tarzda tezda tasdiqlanadi. Kreditlashning an'anaviy jarayonlari ko'pincha uzoq vaqt talab qilishi mumkin, lekin mobil ilovalar orqali arizalar bir necha daqiqa ichida ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi. Bu jarayon, ayniqsa, kichik biznes va tezkor qaror qabul qilishni talab qiladigan mijozlar uchun juda qulaydir (1-jadval).

1-jadval. Mobil ilovalar yordamida kreditlashning bir qator afzalliklari.

Qulaylik	Mijozlar istalgan vaqtda va joyda kredit olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mobil ilova orqali kredit olish jarayoni faqatgina smartfon va internetga ulanishni talab qiladi.
Tezlik	Kredit arizasi va hujjatlarni onlayn tarzda to'ldirish va yuborish orqali kredit jarayoni ancha tezlashadi. Kreditning tezkor tasdiqlanishi, shuningdek, pul mablag'larining tezkor o'tkazilishi mijozlarga qulaylik yaratadi.
Samaradorlik	Mobil ilovalar yordamida mijozlarga taklif etiladigan kredit shartlari aniq va shaffofdir. Bu, mijozlarning o'z qarorlarini tez va ishonch bilan qabul qilishlariga yordam beradi.
Innovatsion xizmatlar	Mobil ilovalar orqali banklar yangi xizmatlarni, masalan, kredit summasini real vaqtda oshirish, kredit muddatini sozlash va boshqa interaktiv xizmatlarni taklif qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'zbekiston tijorat banklari mobil ilovalar orqali moliyaviy xizmatlarni modernizatsiya qilish va mijozlarga qulaylik yaratish yo'lida sezilarli o'zgarishlarni amalga oshirishdi. Mobil banking tizimi nafaqat mijozlarning bank xizmatlariga bo'lgan talabini qondirish, balki ular uchun yanada qulay va xavfsiz moliyaviy muhit yaratishni

maqsad qilgan holda rivojlanmoqda. O'zbekiston banklarining mobil ilovalari mijozlarga kredit olish, to'lovlarni amalga oshirish, hisob-kitoblarni kuzatish va boshqa ko'plab xizmatlarni taklif etadi (2-rasm).

N°	Mobil ilova:	Bank:	Reyting:
1 Apelsin	Kapitalbank	140.16	
2 Ipak Yo'li Mobile	Ipak Yo'li Bank	130.09	
3	Milliy	NBU	117.76
4	Zoomrad	Aloqabank	117.16
5	Joyda	Uzsanoatqurilishbank	114.72
6	InfinBANK	Infinbank	112.49
7	Agrobank Mobile	Agrobank	100
8 MyAlliance	Asia Alliance Bank	98.84	

2-rasm. O'zbekiston banklari eng yahshi mobil ilovalari reytingi (2023-yil)¹.

Yuqoridagi reyting jadvali O'zbekiston tijorat banklarining mobil ilovalari samaradorligi va raqamli xizmat ko'rsatish darajasini aks ettiradi. Reytingdan ko'rinib turibdiki, tijorat banklari mobil texnologiyalar orqali mijozlarga qulay va tezkor xizmatlar, jumladan kreditlash jarayonlarini soddalashtirib, o'z raqobatbardoshligini oshirmoqda.

Apelsin mobil ilovasi (Kapitalbank) 140,16 ball bilan birinchi o'rinni egallab, eng yuqori reytingni qayd etdi. Ushbu ilova orqali kredit olish jarayonini soddalashtirish, arizalarni onlayn qabul qilish va tezkor tasdiqlash imkoniyati yaratilgan. Bu mijozlarga istalgan joyda va vaqtda kredit olish imkoniyatini taqdim etmoqda.

Ipak Yo'li Mobile (Ipak Yo'li Bank) 130,09 ball bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Ushbu ilova foydalanuvchilar uchun kredit mahsulotlari bo'yicha tezkor ma'lumot berish, kredit shartlarini ko'rib chiqish va arizalarni avtomatlashtirilgan tarzda qabul qilish imkonini beradi. Bu bank raqamlashtirish orqali kreditlash jarayonini samarali tashkil etganini ko'rsatadi.

Milliy mobil ilovasi (NBU) 117,76 ball bilan uchinchi o'rinda turib, yirik hajmdagi mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda. Ilova orqali turli kredit mahsulotlariga onlayn ariza yuborish va kredit shartlarini boshqarish imkoniyatlari mavjud. Bu kreditlashning shaffofligi va mijozlar uchun qulayligini oshiradi.

Zoomrad (Aloqabank) va Joyda (Uzsanoatqurilishbank) ilovalari mos ravishda 117,16 va 114,72 ball bilan kreditlash jarayonlarini tezlashtirish bo'yicha samarali ishlayotganini ko'rsatmoqda. Mijozlar ushbu ilovalar orqali o'z kredit arizalarini yuborib, kerakli mablag'larni qisqa muddatda olish imkoniga ega bo'lmoqda.

InfinBANK (112,49 ball) va Agrobank Mobile (100 ball) ilovalari kreditlash jarayonlarini soddalashtirish bo'yicha o'rtacha samaradorlik ko'rsatgan. Ushbu banklarning mobil platformalarida kredit arizalarini qabul qilish va ularni tezkor ko'rib chiqish imkoniyatlari takomillashtirilishi lozim.

¹ https://bank.uz/uz/app_rating/

MyAlliance mobil ilovasi (Asia Alliance Bank) 98,84 ball bilan reytingning 8-o'rnini egallab, kreditlash xizmatlarini raqamlashtirish yo'nalishida faol ishlamoqda. Ushbu platforma yanada innovatsion kredit mahsulotlari va avtomatlashtirilgan xizmatlarni rivojlantirish orqali reytingini oshirishi mumkin.

Tijorat banklarining mobil ilovalari mijozlarga kredit olish jarayonini tezlashtirish, qulay va samarali tashkil etish imkonini bermoqda. Mobil ilovalar orqali kreditlashning asosiy afzalliklari — arizalarni onlayn yuborish, tezkor ko'rib chiqish va mablag'larni avtomatik ravishda hisob raqamiga o'tkazishdir. Yuqori reytingdagi banklar ushbu xizmatlarni samarali yo'lga qo'yib, mijozlarning talablarini qondirish va kredit bozorida o'z pozitsiyasini mustahkamlashga erishmoqda. Past reytingdagi banklar esa raqobatbardoshlikni oshirish uchun kreditlash jarayonlarini yanada raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish ustida ishlashlari lozim.

Mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonining rivojlanishi nafaqat banklar faoliyatini soddalashtiradi, balki mijozlar uchun zamonaviy va qulay kredit olish imkoniyatlarini yaratib, moliyaviy xizmatlarning ommaviylashuviga xizmat qiladi.

Mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonining afzalliklariga qaramay, ayrim muammolar ham mavjud:

1. Xavfsizlik masalalari: Mobil ilovalarda mijozlarning shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarini himoya qilish muhim ahamiyatga ega. Xakerlik hujumlari yoki ma'lumotlarning noto'g'ri qo'llanishi banklar va mijozlar uchun katta xavf tug'diradi.

2. Texnologik muammolar: Ayrim foydalanuvchilar mobil ilovalar bilan ishlashda texnologik muammolarga duch kelishi mumkin. Internetga ulanish tezligi ba'zi hududlarda muammoli bo'lishi mumkin.

3. Kredit tarixining aniqligi: Mobil ilovalar orqali tezkor kredit olishda kredit tarixini to'liq tahlil qilishda xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu banklar uchun yuqori risklarni keltirib chiqarishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklarining mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonini raqamlashtirish mijozlarga qulay, tez va samarali xizmatlar taqdim etish imkonini beradi. Mobil ilovalar orqali joriy etilgan innovatsiyalar, jumladan sun'iy intellekt, blokcheyn va boshqa texnologiyalarning integratsiyasi kreditlash jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Biroq, xavfsizlik, texnologik muammolar va kredit tarixining aniqligi kabi muammolarni hal qilish uchun yanada samarali tizimlar yaratish zarur. Banklar va mijozlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, raqamli kreditlashni kengaytirish va rivojlantirishda ehtiyotkorlik hamda innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonini yanada takomillashtirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Tijorat banklari mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonida mijozlarning shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarini himoya qilish uchun biometrik autentifikatsiya, ikki faktorli autentifikatsiya va zamonaviy shifrlash texnologiyalarini keng joriy etishlari zarur. Bu mijozlarning bank xizmatlariga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Sun'iy intellekt va big data texnologiyalari yordamida kredit arizalarini avtomatik ravishda baholash, mijozning to'lov qobiliyatini aniqlash va risklarni minimallashtirish tizimini takomillashtirish lozim.

Mobil ilovalar orqali kredit shartlarini moslashuvchan qilish, masalan, kredit muddatini uzaytirish, kredit summasini oshirish va to'lov jadvalini o'zgartirish kabi xizmatlarni taklif etish zarur.

Kreditlash jarayonini barcha hududlarda bir xil darajada samarali tashkil etish uchun internet tarmog'ining sifati va texnologik infratuzilmani yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak.

Tijorat banklari mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonini yanada ommalashtirish uchun imtiyozli stavkalar, bonus tizimlari va boshqa rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etishlari mumkin.

Umumiy xulosa sifatida, tijorat banklari mobil ilovalar orqali kreditlash jarayonini takomillashtirish orqali nafaqat xizmat ko'rsatish sifatini oshirishi, balki mijozlar uchun innovatsion va qulay moliyaviy yechimlar yaratishi mumkin. Sun'iy intellekt, big data va xavfsizlik texnologiyalarining joriy etilishi kreditlash jarayonini samarali, tezkor va shaffof qilib, banklarning raqobatbardoshligini yanada kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Khan, S. (2018). Mobile Banking Innovations and Credit Access in Emerging Markets. *Journal of Financial Technology*, 12(4), 223-237.
2. Chesney, M., Böhme, R., & Christin, N. (2017). Blockchain Technology in Financial Services: Applications and Challenges. *Financial Innovation Journal*, 8(3), 45-61.
3. Nguyen, T. (2020). Enhancing Customer Experience through Mobile Credit Applications. *International Journal of Digital Banking*, 9(2), 132-148.
4. Smith, A., & Gupta, R. (2021). The Role of Artificial Intelligence in Modern Credit Assessment. *Journal of Financial Analytics*, 15(1), 78-95.
5. Pfleeger, C. P. (2016). Security in Mobile Banking Applications: Challenges and Solutions. *Cybersecurity Review*, 6(1), 89-112.

6. Wang, J., & Kim, S. (2017). Advances in Biometric Authentication for Financial Applications. *Journal of Financial Security*, 10(3), 157-170.
7. Babenko, O. (2019). Big Data and Machine Learning in Credit Scoring. *Financial Technology Review*, 7(5), 205-219.
8. Stern, M., & Goldfarb, A. (2014). Digital Transformation in Banking: Opportunities and Challenges. *Journal of Business Economics*, 6(2), 120-135.
9. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). Raqamli bank xizmatlari va innovatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha hisobot. Toshkent.
10. Kapitalbank. (2023). Apelsin mobil ilovasi: Yangi imkoniyatlar va xizmatlar. Rasmiy veb-sayt: www.kapitalbank.uz
11. Ipak Yo'li Bank. (2023). Ipak Yo'li Mobile ilovasi haqida ma'lumot. Rasmiy veb-sayt: www.ipakyulibank.uz
12. NBU (Milliy Bank). (2023). Mobil ilovalar orqali kreditlash samaradorligi. Rasmiy ma'lumotnoma.
13. World Bank Group. (2022). *Digital Financial Services: The Future of Banking in Emerging Economies*. Washington D.C.: World Bank Publications.
14. Statista. (2023). *Global Mobile Banking Trends and Market Analysis*. Retrieved from www.statista.com
15. Markaziy Osiyo Bank Assotsiatsiyasi. (2023). O'zbekistonda mobil bank xizmatlarini joriy etish va rivojlantirish istiqbol-lari. Toshkent: Bank Assotsiatsiyasi Nashriyoti.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

